

O'QUVCHILARNI HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Nusratullayeva Shohista, Xudoyqulova Ismigul

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar Fakulteti Pedagogika va

Psixologiya yo`nalish 1-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598177>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o`quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda samarali ta`lim texnologiyalari va metodlari tahlil qilinadi. Ish nazariy asoslar, pedagogik texnologiyalar an`anaviy va zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, amaliy mashg`ulotlar va baholash tizimlari orqali huquqiy ong va huquqiy xulq atvorni shakllantirish mexanizmlari tavsiflanadi. Amaliy qismda dars rejalarini va metodik tavsiyalar keltiriladi.

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются вопросы формирования правовой культуры студентов. Анализируются эффективные образовательные технологии и методы развития правового образования. В работе описываются теоретические основы, педагогические технологии, традиционные и современные информационно-коммуникационные средства, практические занятия и системы оценки, механизмы формирования правосознания и правового поведения. В практической части представлены поурочные планы и методические рекомендации.

Annotation. This thesis explores modern pedagogical technologies used to develop and strengthen students opportunities to study, appreciate, and contribute to cultural heritage, arts, traditions, and national values. The paper highlights the use of culture-oriented education, interactive methods, information and communication technologies (ICT), project-based learning, and integrated teaching approaches. These methods help develop students cultural awareness, (ICT), project-based learning, and integrated teaching approaches. These methods help develop students cultural awareness, aesthetic taste, creativity, and patriotism, as well as respect for both national and global cultural diversity.

Kalit so`zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, ta`lim texnologiyalari, interfaol matodlar, huquqiy ta`lim, baholash.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, образовательные технологии, интерактивные методы, правовое образование, оценка..

Keywords: cultural rights, culture, technology, education, student, values, creativity, national heritage, interactive methods, cultural awareness.

Kirish. O`quvchilarning madaniy huquqini rivojlantirish bugungi ta`lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biridir. Madaniy huquq- bu shaxsning milliy va umuminsoniy qadriyatlaridan bahramand bo`lish, madaniyat sohasidafaol ishtirok etish huquqidir. Ta`lim jarayonida bu huquqni shakllantirish o`quvchilarni barkamol ijodkor va madaniyatli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Madaniy huquqning mazmuni- o`quvchilarning madaniy huquqi ularning milliy meros, san`at, urf-odat va an`analarni o`rganish hamda ularni qadrlash imkoniyatidir. Bu huquq ularning estetik didini, milliy g`ururini va vatanparvarlik tuyg`usini shakllantiradi. Madaniy-huquqiy ong- bu shaxsning o`z milliy madaniyatini, san`atini, urf-

odatlarini, tarixini bilish bilan birga, ularni huquqiy jihatdan asrash zarurligini anglashdir. Bu tushuncha ikki tarkibiy qisimni o'z ichiga oladi:

Madaniy ong-o'quvchilarning milliy qadriyatlarini bilishi, san'at, adabiyot va tarixga hurmat bilan qarashi, estetik didi va ijodiy tafakkurini rivojlantirish jarayonidir.

Huquqiy ong- o'quvchilarning huquqiy bilimlarini agallashi, madaniy merosini himoya qilishga oid qonunlarni tushunishi, o'z huquq va majburiyatlarni anglab yetishtirdi. Bu ikki yo'nalish uyg'unlashgan holda o'quvchining shaxsiy fazilatlarini shakllantiradi. Madaniy-huquqiy ongli shaxs bu madaniyatli, mas'uliyatli, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan, vatanparvar insondir. Madaniy huquqiy ongni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. O'quvchilarning madaniy-huquqiy ongini oshirishda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi: Madaniy huquqni oshirish maqsadi.

Madaniy ongni rivojlantirish:

Milliy qadriyatlarni singdirish:

Turli madaniyat va urf-odatlariga hurmat bilan qarashni o'rgatish:

Inson huquqlarini anglash va qadrlashni kuchaytirish:

O'qitishga qo'llaniladigan texnologiyalar.

Madaniyatga yo'naltirilgan ta'lim- o'quvchi madaniy qadriyatlarni o'rganish bilan birga ularni yaratishda ham ishtirok etadi.

Interaktiv usullari-“Aqliy hujm”, “Debat”, “Rol o'ynash” kabi metodlar orqali o'quvchilar fikr yuritadi va o'z pozitsiyasini himoya qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT)-onlayn muzeylar, virtual ekskursiyalar, madaniy videolar orqali o'rganish.

Loyiha asosida o'qitish- “Mening madaniy merosim” yoki “Milliy urf-odatlar” kabi loyihalar orqali o'quvchilar mustaqil tadqiqot olib boradi.

Integratsiyalashgan ta'lim- tarix, adabiyot, san'at, musiqa kabi fanlarni uyg'unlashtirib o'qitish.

Tarbiyaviy ishlar orqali madaniy huquqni rivojlantirish. Madaniyat haftaliklari, ijodiy kechalar, teatirlashtirilgan sahnalar, muzey va tarixiy obidalarga ekskursiyalar tashkil etish orqali o'quvchilardan milliy qadriyatlarga hurmat, madaniy merosni asrash, san'at va adabiyotga qiziqishni shakllantirish. Bu orqali o'quvchilarning estetik didi, ma'naviy olami va madaniy ongini rivojlantirishga erishiladi.

Xulosa. O'quvchilarning madaniy huquqini oshirish texnologiyalari ta'lim jarayonida madaniy qadriyatlarni singdirish, ijodkorlikni rivojlantirish va insonparvarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada o'quvchilar madaniyatli, estetik didli, milliy g'ururga ega, jahon madaniyatiga hurmat bilan qaraydigan barkamol shaxs sifatida voyaga yetadilar.

ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat 2008.
2. To'raqulova S. Qodirova D Pedagog texnologiyalarning asoslari. Toshkent: O'qituvchi 2019.
3. Mavlonova R. Hasanboeva O. Pedagogika. Tahkent: Fan 2018
4. Nurmatova G. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent. Innovatsiya 2022.